

Lichtstrom und Beleuchtungsstärke durch allgemeine Flächen

Harald Schröer

2015

Wir werden nun allgemeine Empfängerflächen sowie ausgedehnte Lichtquellen betrachten. Zunächst ist vorausgesetzt, daß sich die Anordnung im luftleeren Raum befindet. Als Hilfsmittel wird die mehrdimensionale Integralrechnung benötigt.

Wir betrachten nun eine Lichtquelle mit dem Volumen $V(t)$ [$t = \text{Zeit}$] und ein Empfänger mit der Fläche $A(t)$. (vgl. Abbildung)

Gesucht ist der Lichtstrom, der durch die Fläche $A(t)$ geht.

Es wird die Transformationsformel aus der mehrdimensionalen Integralrechnung vgl. Forster [1] „Analysis 3“ §13 Satz 2 S.120 gebraucht:

$$\begin{aligned} \varphi: U &\rightarrow V & y \in U \\ f: V &\rightarrow R & x \in V \end{aligned}$$

$$U, V \subset \mathbb{R}^n$$

$D\varphi =$ Jakobi-Matrix von φ

$$\int_U f(\varphi(y)) |\det D\varphi(y)| d^n y = \int_V f(x) d^n x \quad (1)$$

U und V sind offene Mengen. φ, φ^{-1} müssen stetig differenzierbar sein. φ muß bijektiv sein.

Weiter wenden wir das Integral über k -dimensionale Untermannigfaltigkeiten an. vgl. Forster [1] „Analysis 3“ §3 S.29 und §14 S.136-138.

$M \subset \mathbb{R}^n$ sei k -dimensionale Untermannigfaltigkeit.

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}$$

Vorausgesetzt ist, daß es **eine** Karte

$$\varphi : T \rightarrow V \subset M \quad (T \subset \mathbb{R}^k \text{ offen})$$

gibt. Es gilt $f(M \setminus V) = 0$ $t \in T$ $x \in V \subset M$

$$\int_M f(x) dS(x) := \int_T f(\varphi(t)) \sqrt{g(t)} d^k t \quad (2)$$

$g(t)$ ist die Gramsche Determinante von φ

$$g(t) = \det G \quad G = (D\varphi)^T \cdot D\varphi$$

$(D\varphi)^T$ ist die transponierte Matrix von $D\varphi$. Die Matrix G wird als Maßtensor bezeichnet.

In Forster [1] „Analysis“ 3 §14 S. 132, 134 stehen die genauen Definitionen von Immersionen bzw. Karten.

Die Lichtquelle hat das Volumen $V(t)$ und die Oberfläche $B(t)$. Wir führen eine Karte $\vec{c}(\vec{y}, t)$ für die Oberfläche $B(t)$ ein:

$$B(t) = \vec{c}(\vec{y}, t) \quad \text{mit} \quad \vec{y} \in U \subset \mathbb{R}^2$$

Es soll sein: $\vec{b} \in B(t)$.

Bei der Lichtquelle strahlt die Oberfläche. Man kann sich die Lichtquelle als strahlende Fläche vorstellen. Dieses motiviert die Flächenlichtstärkedichte

$w(\vec{b}, t)$ der Lichtquelle.

Der Zusammenhang mit der Lichtstärke I lautet:

$$I(t) = \int_{B(t)} w(\vec{b}, t) d\vec{b} \quad \vec{b} \in B(t) \quad (3)$$

Einheit von $w(\vec{b}, t) = \text{Cd m}^{-2}$

Transformiert man diese Formel nach (2), so entsteht:

$$I(t) = \int_U w(\vec{e}(\vec{y}, t), t) \cdot \sqrt{g_e(\vec{y})} d\vec{y} \quad (4)$$

mit

$$g_e(\vec{y}) := \det G_e \quad G_e = (D\vec{e})^T \cdot D\vec{e} \quad D\vec{e} := D\vec{e}(\vec{y})$$

Damit ist ein gewöhnliches 2-dimensionales Integral aus (3) entstanden.

Sei $a \in \mathbb{R}^3 \setminus V(t)$ dann ist die Beleuchtungsstärke $\vec{E}(\vec{a}, t)$ gegeben durch:

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \int_{B(t)} w(\vec{b}, t) \cdot \frac{\vec{a} - \vec{b}}{|\vec{a} - \vec{b}|^3} d\vec{b} \quad (5)$$

Diese Formel ist ähnlich zu einer allgemeinen Formel für die elektrische Feldstärke $\vec{E}$. Wenn $\varphi(\vec{b})$ die Flächenladungsdichte und ε_0 die elektrische Feldkonstante ist, dann lautet die Formel:

$$\vec{E}(\vec{a}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \int_{B(t)} \varphi(\vec{b}) \cdot \frac{\vec{a} - \vec{b}}{|\vec{a} - \vec{b}|^3} d\vec{b} \quad (6)$$

vgl. Becker [2] Kapitel 1.3 Gleichung (1.3.11) S.12

Die Formel (5) ist ein Integral über eine Fläche (2-dimensionale Untermannigfaltigkeit). Daher kann wieder Formel (2) verwendet werden.

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \int_U w(\vec{e}(\vec{y}, t), t) \cdot \frac{(\vec{a} - \vec{e}(\vec{y}, t))}{|\vec{a} - \vec{e}(\vec{y}, t)|^3} \cdot \sqrt{g_e(\vec{y})} d\vec{y} \quad (7)$$

$$\vec{y} \in U \subset \mathbb{R}^2$$

mit

$$g_e(\vec{y}) := \det G_e \quad G_e = (D\vec{e})^T \cdot D\vec{e} \\ D\vec{e} := D\vec{e}(\vec{y})$$

Es entsteht wieder ein 2-dimensionales Integral. Evt. kann man dann mit der Formel (1) eine weitere Transformation durchführen, um die Formel zu vereinfachen.

Spezialfall: Punktquelle mit Position $\vec{x}$

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \frac{I(t) \cdot (\vec{a} - \vec{x})}{|\vec{a} - \vec{x}|^3} \quad I = \text{Lichtstärke} \quad (8)$$

$$\vec{x} \neq \vec{a}$$

Betrachtet man folgende Abbildung:

$\vec{n}_B$ = äußerer Normaleneinheitsvektor zu $B(t)$

Dann sieht man, daß $\angle(\vec{n}_B, (\vec{a} - \vec{b})) \leq 90^\circ$ eine notwendige Bedingung ist, daß der Punkt $\vec{a}$ überhaupt erreicht wird.

Diese Bedingung ist allerdings nicht hinreichend bei komplizierteren Lichtquellen z. B. nicht bei der folgenden Lichtquelle (siehe Abbildung).

Die Integration in (5) bzw. (7) erfolgt also evt. nur über eine Teilmenge von $B(t)$ bzw. U .

Berechnung von $\vec{n}_B(\vec{y})$:

$$\vec{c} : U \times R \longrightarrow B(t)$$

$\vec{c}(\vec{y}, t)$ beschreibt die Fläche $B(t)$. $\vec{y} \in U \subset R^2$ $\vec{y} = (y_1, y_2)$
 äußerer Normaleneinheitsvektor:

$$\pm \vec{n}_B(\vec{y}) = \frac{\frac{\partial}{\partial y_1} \vec{c}(\vec{y}, t) \times \frac{\partial}{\partial y_2} \vec{c}(\vec{y}, t)}{\left| \frac{\partial}{\partial y_1} \vec{c}(\vec{y}, t) \times \frac{\partial}{\partial y_2} \vec{c}(\vec{y}, t) \right|} \quad (9)$$

Dabei sind $\frac{\partial}{\partial y_1} \vec{c}(\vec{y}, t)$ und $\frac{\partial}{\partial y_2} \vec{c}(\vec{y}, t)$ Tangentialvektoren an
 $\vec{c} : U \times R \longrightarrow B(t)$

nach Forster [1] „Analysis 3“ §15 Satz 1 S.148.

Die einschränkende Bedingung lautet daher, wenn $\alpha(t) = \angle(\vec{n}_B, \vec{a} - \vec{b})$ ist:

$$\begin{aligned} \alpha(t) \leq 90^\circ &\quad \Rightarrow \quad \cos \alpha(t) \geq 0 \\ \Rightarrow \quad \frac{\vec{n}_B(\vec{y}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})}{|\vec{n}_B(\vec{y})| \cdot |\vec{a} - \vec{b}|} &= \cos \alpha(t) \geq 0 \end{aligned} \quad (10)$$

oder

$$\vec{n}_B(\vec{y}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \geq 0 \quad (11)$$

Wir wollen jetzt den Lichtstrom berechnen, der durch den Empfänger $A(t)$ geht.
 Dieser lautet:

$$\Phi(t) = \left| \int_{A(t)} \vec{E}(\vec{a}, t) \cdot \vec{n}_A(\vec{a}) d\vec{a} \right| \quad \vec{a} \in A(t) \quad (12)$$

$\vec{n}_A$ = äußerer Normaleneinheitsvektor zu $A(t)$

$|\cdot|$ = Betrag

Parametrisierung: $\vec{c} : V \times R \longrightarrow A(t)$ $\vec{c}(\vec{p}, t) = A(t)$

$\vec{c}$ ist eine Karte von $A(t)$. $\vec{p} \in V \subset R^2$

Transformation mit (2):

$$\Phi(t) = \left| \int_V \vec{E}(\vec{c}(\vec{p}, t), t) \cdot \vec{n}_A(\vec{p}) \cdot \sqrt{g_c(\vec{p})} d\vec{p} \right| \quad (13)$$

mit

$$g_c(\vec{p}) := \det G_c \quad G_c = (D\vec{c})^T \cdot D\vec{c} \quad D\vec{c} := D\vec{c}(\vec{p})$$

Evt. kann hier dann eine Transformation nach (1) zur Vereinfachung von (13)
 vorgenommen werden.

Kombiniert man (8) mit (12), so erhält man den Lichtstrom mit Punktquelle.
 $\vec{x}$ = Position der Punktquelle

$$\Phi(t) = I(t) \cdot \left| \int_{A(t)} \frac{(\vec{a} - \vec{x})}{|\vec{a} - \vec{x}|^3} \cdot \vec{n}_A(\vec{a}) d\vec{a} \right| \quad (14)$$

und für den Raumwinkel Ω von $A(t)$:

$$\Omega = \left| \int_{A(t)} \frac{(\vec{a} - \vec{x})}{|\vec{a} - \vec{x}|^3} \cdot \vec{n}_A(\vec{a}) d\vec{a} \right| \quad \vec{x} \cap A(t) = \emptyset \quad (15)$$

Transformation mit (2):

$$\vec{c}: V \times R \longrightarrow A(t) \quad \vec{c}(\vec{p}, t) = A(t) \quad \vec{p} \in V \subset R^2$$

$$\Omega = \left| \int_V \frac{(\vec{c}(\vec{p}, t) - \vec{x})}{|\vec{c}(\vec{p}, t) - \vec{x}|^3} \cdot \vec{n}_A(\vec{c}(\vec{p}, t)) \cdot \sqrt{g_c(\vec{p})} d\vec{p} \right| \quad (16)$$

mit

$$g_c(\vec{p}) = \det [(D\vec{c}(\vec{p}))^T \cdot D\vec{c}(\vec{p})]$$

Eine andere Möglichkeit für Ω wird in Forster [1], „Analysis 3“ §21 Aufgabe 21.7 b),c) S.277 angegeben.

Bei (12) - (16) wird evt. nur über eine Teilmenge von $A(t)$ bzw. V integriert. vgl. Abb.

Auch hier kann man eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung dafür angeben, daß $\vec{a}$ erreicht wird:

$$\beta(t) = \angle(\vec{E}(\vec{a}), \vec{n}_A(\vec{a})) \geq 90^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{n}_A(\vec{a}) \cdot \vec{E}(\vec{a})}{|\vec{n}_A(\vec{a})| \cdot |\vec{E}(\vec{a})|} = \cos \beta(t) \leq 0 \quad (17)$$

$$\Rightarrow \vec{n}_A(\vec{a}) \cdot \vec{E}(\vec{a}) \leq 0 \quad (18)$$

$$\vec{c}: V \times R \rightarrow A(t) \quad \vec{c}(\vec{p}, t) = A(t) \quad \vec{p} = (p_1, p_2) \in V \subset R^2$$

ist die Parametrisierung von $A(t)$.

$$\pm \vec{n}_A(\vec{p}) = \frac{\frac{\partial}{\partial p_1} \vec{c}(\vec{p}, t) \times \frac{\partial}{\partial p_2} \vec{c}(\vec{p}, t)}{\left| \frac{\partial}{\partial p_1} \vec{c}(\vec{p}, t) \times \frac{\partial}{\partial p_2} \vec{c}(\vec{p}, t) \right|} \quad (19)$$

ist der äußere Normaleneinheitsvektor. (19) wird wie (9) gefolgert.

Mit (18) folgt:

$$\vec{n}_A(\vec{p}) \cdot \vec{E}(\vec{c}(\vec{p}, t)) \leq 0 \quad (20)$$

Wir nehmen jetzt an, daß ein Medium über den ganzen Raum verteilt ist. Das Medium soll eine konstante Dichte haben, dann wird das Medium als homogen bezeichnet.

Dann kommt in den Gleichungen für die Beleuchtungsstärke der Faktor e^{-ms} dazu. m ist der Schwächungskoeffizient, und s die Länge der Strecke, die das Licht zurückgelegt hat.

Wir beschränken uns auf den visuellen Wellenlängenbereich. Bei dem Gas soll es sich um reine Luft d.h. ca. 80% reiner Stickstoff und ca. 20% reiner Sauerstoff handeln. Evt. ist noch reines Kohlendioxid (unter 1%) dabei.

In dieser Situation erfolgt die Schwächung des visuellen Lichts hauptsächlich durch die Rayleigh-Streuung und zu einem geringen Anteil durch echte Absorption. Es gilt dann $m \left[\frac{1}{\text{Meter}} \right] \ll 1$. Weitere Informationen über den Rayleigh-Streuungskoeffizienten findet man bei * am Ende des Textes.

Dazu definieren wir:

$$e(\vec{a}, \vec{x}) := e^{-m \cdot |\vec{a} - \vec{x}|} \quad \vec{a}, \vec{x} \in R^3 \quad (21)$$

Wobei m wieder der Schwächungskoeffizient ist.

Die Formeln lauten dann:

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \int_{B(t)} w(\vec{b}, t) \cdot e(\vec{a}, \vec{b}) \cdot \frac{\vec{a} - \vec{b}}{|\vec{a} - \vec{b}|^3} d\vec{b} \quad (22)$$

Transformation mit (2):

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \int_U w(\vec{e}(\vec{y}, t), t) \cdot e(\vec{a}, \vec{e}(\vec{y}, t)) \cdot \frac{(\vec{a} - \vec{e}(\vec{y}, t))}{|\vec{a} - \vec{e}(\vec{y}, t)|^3} \cdot \sqrt{g_e(\vec{y})} d\vec{y} \quad (23)$$

$$\vec{y} \in U \subset \mathbb{R}^2$$

mit

$$g_e(\vec{y}) := \det G_e \quad G_e = (D\vec{e})^T \cdot D\vec{e} \quad D\vec{e} := D\vec{e}(\vec{y})$$

Manchmal kann man dann mit der Formel (1) eine weitere Transformation durchführen, um die Formel (23) zu vereinfachen.

Es gelten diesselben Einschränkungen bezüglich der Integrationsmengen wie bei (6) und (7). Die Formeln (12) und (13) für den Lichtstrom bleiben unverändert. Spezialfall: Punktquelle mit Position $\vec{x}$

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \frac{I(t) \cdot e(\vec{a}, \vec{x}) \cdot (\vec{a} - \vec{x})}{|\vec{a} - \vec{x}|^3} \quad \vec{x} \neq \vec{a} \quad (24)$$

Lichtstrom mit Punktquelle nach (12):

$$\Phi(t) = I(t) \cdot \left| \int_{A(t)} \frac{(\vec{a} - \vec{x})}{|\vec{a} - \vec{x}|^3} \cdot e(\vec{a}, \vec{x}) \cdot \vec{n}_A(\vec{a}) d\vec{a} \right| \quad (25)$$

$$A(t) \cap \vec{x} = \emptyset$$

Transformation mit (2):

$$\vec{c}: V \times \mathbb{R} \longrightarrow A(t) \quad \vec{c}(\vec{p}, t) \in A(t) \quad \vec{p} \in V \subset \mathbb{R}^2$$

$$\Phi(t) = I(t) \cdot \left| \int_V \frac{(\vec{c}(\vec{p}, t) - \vec{x})}{|\vec{c}(\vec{p}, t) - \vec{x}|^3} \cdot e(\vec{c}(\vec{p}, t), \vec{x}) \cdot \vec{n}_A(\vec{c}(\vec{p}, t)) \cdot \sqrt{g_c(\vec{p})} d\vec{p} \right| \quad (26)$$

mit

$$g_c(\vec{p}) = \det [(D\vec{c}(\vec{p}))^T \cdot D\vec{c}(\vec{p})]$$

Wir betrachten jetzt noch kurz linienförmige Lichtquellen mit der Gestalt $L(t) = \vec{e}(s, t) \quad s \in U \subset \mathbb{R}$
vgl. Abbildung

Auch dieser Fall kann mit der Formel (2) für $n=3$ und $k=1$ behandelt werden.
Es ist dann:

$$G := (D\varphi)^T \cdot D\varphi = (D\vec{e}(s, t))^T \cdot D\vec{e}(s, t)$$

mit $\vec{e} = (e_1, e_2, e_3)$

$$= \left(\frac{\partial e_1}{\partial s}, \frac{\partial e_2}{\partial s}, \frac{\partial e_3}{\partial s} \right) \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial e_1}{\partial s} \\ \frac{\partial e_2}{\partial s} \\ \frac{\partial e_3}{\partial s} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial e_i}{\partial s} \right)^2 \quad (27)$$

$$\sqrt{g} = \sqrt{\det G} = \left| \frac{\partial}{\partial s} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \right| = \left| \frac{\partial \vec{e}}{\partial s} \right| \quad (28)$$

$|\cdot|$ ist der euklidische Betrag des Vektors.

Dazu führen wir eine Linienlichtstärkedichte $\vec{w}(\vec{b}, t)$ ein, mit dem Zusammenhang:

$$I(t) = \int_{L(t)} \vec{w}(\vec{b}, t) d\vec{b} \quad \vec{b} \in L(t) \subset \mathbb{R}^3 \quad (29)$$

(29) kann mit (2) transformiert werden.

Die Einheit von $\vec{w}(\vec{b}, t)$ ist $\frac{\text{Cd}}{\text{m}}$.

Nach Formel (22) ist dann:

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \int_{L(t)} \vec{w}(\vec{b}, t) \cdot e(\vec{a}, \vec{b}) \cdot \frac{\vec{a} - \vec{b}}{|\vec{a} - \vec{b}|^3} d\vec{b} \quad (30)$$

Transformation mit (2):

$$\vec{e}: U \times R \longrightarrow L(t) \subset R^3 \quad U \subset R$$

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \int_U \vec{w}(\vec{e}(s, t), t) \cdot \epsilon(\vec{a}, \vec{e}(s, t)) \cdot \frac{(\vec{a} - \vec{e}(s, t))}{|\vec{a} - \vec{e}(s, t)|^3} \cdot \sqrt{g(s)} ds \quad (31)$$

$$s \in U \subset R$$

nach (28) also:

$$\vec{E}(\vec{a}, t) = \int_U \vec{w}(\vec{e}(s, t), t) \cdot \epsilon(\vec{a}, \vec{e}(s, t)) \cdot \frac{(\vec{a} - \vec{e}(s, t))}{|\vec{a} - \vec{e}(s, t)|^3} \cdot \left| \frac{\partial \vec{e}}{\partial s}(s, t) \right| ds \quad (32)$$

$$s \in U \subset R$$

Das ist ein 1-dimensionales Integral, das durch eine Transformation mit (1) evt. weiter vereinfacht werden kann. Die Berechnung des Lichtstroms geschieht mit (12) bzw. (13). Formel (31) und (32) erinnern an ein Kurvenintegral 1. Art im R^3 vgl. Bronstein [4] Kapitel 3.1.8 S. 318-320. Diese Berechnung ist für linienförmige Lichtquellen geeignet. Auch hier können einschränkende Bedingungen vorhanden sein, bezüglich der Integrationsmenge.

Eine Bemerkung zu Integralen:

1-dimensionale Integrale können mit den Methoden der numerischen Mathematik günstig behandelt werden. Bei 3-dimensionalen und höherdimensionalen Integralen ist es besser die Monte-Carlo-Methode (eine stochastische Methode) zu verwenden. Bei 2-dimensionalen Integralen sind die numerische Integration und die Monte-Carlo-Methode verwendbar. Die Lichtquellen, die in diesem Buch behandelt werden, brauchen **keine Lambert-Strahler** zu sein, auch **nicht näherungsweise**.

zu *

zur Berechnung des Rayleigh-Streuungskoeffizienten h :

In Fabelinskii [3] Chapter IV.14 S.247 Tabelle 6 wird

$R_{90} = (1.818 \pm 0.016) \cdot 10^{-8} \text{cm}^{-1}$ für ganz reine Luft angegeben, für die Wellenlänge $\lambda = 4350 \cdot 10^{-10} \text{m} = 435 \text{nm}$.

Es gilt $h = \frac{16}{3} \pi R_{90}$ nach [9] Chapter I.1 Formel (1.72) S.38.

Wegen $R_{90} \sim \frac{1}{\lambda^4}$ vgl. Fabelinskii [3] Chapter I.1 Formel (1.69) S.37 und Chapter IV.14 Formel (14.6) S.250 [$\lambda =$ Wellenlänge] ist die Umrechnung auf andere Wellenlängen möglich.

Es gilt dann:

$$h = \frac{16}{3} \pi (1.818 \pm 0.016) \cdot 10^{-8} \cdot \left(\frac{435 \text{nm}}{\lambda[\text{nm}]} \right)^4 \text{cm}^{-1}$$

also

$$h[\text{cm}^{-1}] = (30.46 \pm 0.268) \cdot 10^{-8} \cdot \left(\frac{435 \text{nm}}{\lambda[\text{nm}]} \right)^4$$

oder

$$h[\text{m}^{-1}] = (30.46 \pm 0.268) \cdot 10^{-6} \cdot \left(\frac{435 \text{nm}}{\lambda[\text{nm}]} \right)^4$$

Diese Formel gilt für den visuellen Bereich d.h. von 380 nm bis 780 nm. Außerdem muß ganz reine Luft d.h. ca. 80 % reiner Stickstoff, ca. 20 % reiner Sauerstoff und evt. noch Kohlendioxid (unter 1 %) vorhanden sein.

Unter diesen Bedingungen gilt $h \approx m$, da der echte Absorptionskoeffizient sehr klein ist.

Bei schmutziger Luft oder Nebel ist h und damit auch m größer.

In diesen Buch soll das Medium immer aus ganz reiner Luft bestehen dann ist:

$$h[\text{m}^{-1}] \approx m[\text{m}^{-1}] \ll 1[\text{m}^{-1}]$$

Im Labor wird sich die Schwächung kaum bemerkbar machen, aber in größeren Entfernungen z.B. über 1 km kann dieser Effekt nicht mehr vernachlässigt werden.

Literatur

- [1] Otto Forster „Analysis 3“ 2.Auflage 1983 Vieweg Verlag Braunschweig
- [2] Becker/Sauter „Theorie der Elektrizität Band 1“ 21.Auflage 1973 B.G. Teubner Stuttgart
- [3] Immanuel L. Fabelinskii „Molecular Scattering of Light“ New York 1968
- [4] I.N. Bronstein, K.A. Semendjajew „Taschenbuch der Mathematik“ Teubner Verlagsgesellschaft Leipzig 1985 22.Auflage
- [5] Schröder, H: Lichtstrom und Beleuchtungsstärke, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin 2001